

РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ СОСТАВОВ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ ДОРОГ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527318>

Иноятов Кахрамон Муйдинович,
к.т.н., доц. Наманганский инженерно-строительный институт, Узбекистан, г. Наманган
Тухтабоев Исломжон Иброхимжон угли,
магистр, Наманганский инженерно-строительный институт, Узбекистан, г. Наманган
Мухаммаджонов Алижон Олимжонович,
магистр, Наманганский инженерно-строительный институт, Узбекистан, г. Наманган

Аннотация. По разным оценкам, доля угля, добываемого открытым способом, составляет в настоящее время 50-65% и наблюдается тенденция к ее увеличению. При этом одним из наиболее трудоемких и дорогостоящих процессов является транспортирование горной массы. В нем занято до половины работников горнодобывающих предприятий, а транспортные затраты достигают 40-70% от общих затрат на добычу полезных ископаемых. Наиболее распространенный вид транспорта – автомобильный.

Ключевые слова: дорожной одежды, гравий, щебень, песок, щебеночно-гравийно-песчаные смеси.

В большинстве случаев в качестве материалов для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог применяется фракционированный щебень (от 10-30 до 120-150 мм) [1]. Важно отметить, что слои дорожной одежды зачастую устраивают без заклинки, что снижает их несущую способность, сдвигоустойчивость. Использование в покрытиях фракционированного щебня без заклинки снижает ходимость шин. Если учесть, что доля затрат на шины в структуре себестоимости транспортирования составляет до 30%, а общие затраты на шины за срок службы автосамосвала достигают 60-80% его стоимости [2], становится очевидной необходимость применения оптимальных смесей. Кроме того, дорожные покрытия из щебня, устроенного

по способу заклинки, практически не ремонтпригодны. Таким образом, применение щебеночно-песчаных смесей – один из лучших вариантов, способных сократить себестоимость продукции горнодобывающих предприятий за счет увеличения сроков службы шин и снижения затрат на строительство слоев дорожных одежд, их содержания и ремонта.

Если для автомобильных дорог общего пользования зерновые составы щебеночнопесчаных смесей для устройства покрытий и оснований нормированы [3], то для дорог этот вопрос остается открытым. Ниже предлагаются предпосылки для разработки методики проектирования составов щебеночнопесчаных смесей для устройства слоев дорожных одежд на дорогах.

Состав оптимальной щебеночно-песчаной смеси для конкретных условий может быть установлен эмпирически, путем обследования наилучших участков дорог и анализа гранулометрического состава образцов грунтов и смесей из покрытий и оснований таких дорог; лабораторных исследований физико-механических свойств смесей из различных материалов; теоретического подбора вариантов гранулометрического состава смеси наибольшей плотности и наименьшей пористости, при которых предполагается обеспечение наибольшего внутреннего сопротивления материала сдвигу.

Лабораторные исследования физико-механических характеристик смесей

[3–4] свидетельствуют:

Рис. 1. Гранулометрический состав смеси - большое влияние на несущую способность слоев, устроенных из щебеночно-песчаных смесей, оказывает содержание в составе смеси щебня. При содержании каркасных частиц (в нашем случае щебенки) по массе менее 30-40% они не соприкасаются друг с другом и «плавают» в мелкоземе (частицы менее 0,63 мм). Прочность и деформируемость такой структуры определяется свойствами мелкозема, а каркасный (обломочный) материал играет роль заполнителя. При увеличении содержания обломков, отдельные зерна начинают соприкасаться друг с другом; нагрузки при этом воспринимаются совместно обломками и заполняющими частицами. При содержании обломочного материала (щебня) более 65% в процессе уплотнения образуется контактная структура материала, полностью воспринимающая нагрузки. Оптимальным для условий уплотнения является крупнообломочный грунт, характеризующийся прерывистым зерновым составом с содержанием обломков 65-70% [2–3]. Как правило, чем крупнее скелетные частицы, тем выше устойчивость слоя против воздействия транспортных нагрузок [4];

- максимальная плотность материала достигается в том случае, когда содержание мелкозема в смеси достаточно для заполнения пустот между более крупными частицами. При увеличении содержания мелкозема выше этого предела, в случае избыточного увлажнения материала, снижается общий модуль упругости дорожной одежды, она теряет свою первоначальную несущую способность, что может привести к ее полному разрушению.

Данные исследования определяют содержание в составе смесей обломочного материала (щебенки) и мелкозема, однако в полной мере не характеризуют их зерновой состав.

Максимальный размер зерен предлагаемых автором смесей не

Рис. 2. Результаты расчета предельной теоретической кривой; условные единицы соответствуют диаметрам отверстий сит, указанных в табл. 1.

превышает 64 мм, что не является пределом для технологических автомобильных дорог, к тому же содержание каркасных частиц (щебенки) занижено и в большинстве случаев не достигает предела (65-70%).

Приведенная в [4] зависимость показывает, что наименьшая пористость обеспечивается, когда размеры частиц различных фракций будут последовательно уменьшаться в 16 раз. В таких смесях мелкие частицы заполняют поры между более крупными и плотность достигает максимальной величины. При этом весовое количество каждой последующей фракции должно составлять 43% от предыдущей. Это предположение иллюстрирует рис. 1.

Данный подход вполне имеет право на существование, однако уменьшение размеров частиц происходит очень стремительно, что не может характеризовать в полной мере гранулометрический состав щебеночнопесчаных смесей. С другой стороны, этот метод в общем случае не применим. Предположим, что содержание первой (наиболее крупной фракции) в составе смеси составляет не 55%, как показано на рис. 1, а 60%. В этом случае, фактическая кривая зернового состава превысит 100%, что не возможно.

На основе проведенного анализа предлагаются следующие предпосылки теоретического построения кривых гранулометрических составов оптимальных смесей.

1. Устанавливается верхняя теоретическая граница области, за которую гранулометрический состав любой смеси не может выходить. Известны два основных подхода к построению математической модели структуры зернистого материала – феноменологический и микроструктурный [3–4]. Предлагается использовать второй подход, так как это позволяет рассматривать не всю совокупность частиц (макрообъект), а лишь одну из них (микрообъект).

Таблица 1

Условная единица	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Фактический диаметр сита	>D	D	D/2	D/4	D/8	D/16	D/32	D/64	D/128	D/256	D/512	D/1024	D/2048	D/4096	D/8192

Таблица 2

№ кривой	Содержание частиц по объему размерам, % (полные остатки)														
	>D	D	D/2	D/4	D/8	D/16	D/32	D/64	D/128	D/256	D/512	D/1024	D/2048	D/4096	D/8192
линия 1	0	61	69	72	75	77	79	80	80,7	81,3	81,8	82,1	82,4	82,6	82,8
линия 2	0	46	55	61	65	69	72	75	77,5	79,5	81,5	82,0	82,3	82,6	82,8

Другой важной задачей является выбор модели формы частиц материала. Зерна никогда не имеют вид идеального шара, куба, тетраэдра и т.д. Их форма может быть только близка или сопоставима с той или иной моделью. Многие авторы принимают форму частиц в виде шара [4]. Действительно, если принять форму куба, то теоретически минимальная пористость слоя устроенного из такого материала будет стремиться к пористости самой горной породы, так как отдельные частицы могут плотно соприкасаться друг с другом по всем сторонам. Форму тетраэдра сложно рассматривать при случайной упаковке частиц, так как частицы могут занимать одно и то же положение, но при этом иметь всегда разную ориентацию. А вот форма частиц в виде шара удовлетворяет обоим условиям: между частицами всегда остается пространство (пустоты), которое не может быть заполнено полностью; независимо от местоположения отдельной частицы в смеси, она всегда имеет только одну ориентацию. Поэтому в качестве расчетной модели и была принята форма частиц в виде шара. В работе [4] показано, что максимальная плотность упаковки одномерных частиц в виде шара составляет 0,74. Однако достичь такого уплотнения без специальной укладки не возможно. Наиболее вероятная плотность упаковки шарообразных частиц в насыпном состоянии составляет 0,60, в уплотненном – 0,64 [12]. Методика, использованная для составления алгоритма программы, представлена в работе [5]. Результаты расчета предельной теоретической кривой по этой программе приведены на рис. 2.

2. Устанавливается фактическая верхняя граница области, за которую гранулометрический состав любой смеси не может выходить. Теоретически представленный зерновой состав предельной кривой может совпадать с

составом какой-либо смеси. При построении теоретической предельной кривой использовалась модель, которая предусматривала, что все частицы имеют форму шара. В реальных условиях частицы имеют сложную форму, которую невозможно описать математическими методами. Поэтому зерновой состав реальной смеси может располагаться как выше предельной теоретической кривой, так и ниже ее, причем в большинстве случаев будет наблюдаться второй вариант. Примем, что частицы с размерами зерен менее 0,63 мм при увлажнении и воздействии на них внешней нагрузки могут изменять свою форму таким образом, чтобы заполнить образовавшиеся между более крупными частицами пустоты, не раздвигая их. Причем, чем меньше размер частиц, тем они более подвержены формоизменениям. Считаем, что на этих участках фактическая (оптимальная) предельная кривая практически совпадает с теоретической. Предположим также, что фактическая предельная кривая на участке от D_{max} до $D/256$, соответствующая размеру отверстия сита 0,63 мм, постепенно приближается к теоретической, так как влияние формы зерен на возможную раздвижку более крупных частиц уменьшается. На рис. 3 приведены предельная теоретическая (линия 1) и принятая предельная фактическая (линия 2) кривые, ограничивающие верхнюю область возможных кривых зернового состава смесей. Соответствующее им содержание частиц указано в табл. 2.

Если на рис. 3 кривые продолжать до бесконечности, то они должны приблизиться к 100%. В этом случае (приняв, что условная единица 14 на рис. 3 равна нулю) вид предельных кривых на участке 13-14 будет соответствовать кривой (линия 3). При этом пористость смесей должна стремиться к нулю. Однако фактически не все поры заполняются мелкими и пылеватыми частицами. Принять заниженную пористость смеси означает увеличивать в ее составе содержание мелких и пылеватых частиц, снижающих прочностные и

Рис. 3. Предельная теоретическая и принятая предельная фактическая кривые

Рис. 4. Принятое содержание частиц по объему для различных смесей

деформационные характеристики. Если принять слишком высокую пористость, то это приведет к снижению несущей способности слоя и к увеличению его водопроницаемости, что не допустимо для покрытий. При устройстве слоев оснований карьерных дорог необходимо учитывать, что они должны быть также и дренирующими слоями. Поэтому в материале должно содержаться как можно меньше мелких и пылеватых частиц, что обеспечит хорошую дренирующую способность этих слоев. В работе [5] представлены данные несущей способности слоев из щебня, устроенного по способу заклинки, при различной пористости. Результаты анализа показывают, что резкое снижение несущей способности наблюдается у материала с пустотностью более 24%. Исходя из вышесказанного, для слоев покрытия максимальную теоретическую остаточную пористость целесообразно принять 10% для уменьшения дренирующей способности слоя, для слоев оснований – 25%.

Выше отмечено, что пустоты заполняются не только пылеватыми частицами (размером менее 0,05 мм), но и формоизмененными мелкими (размером менее 0,63 мм). С учетом этого фактически предельные кривые содержания частиц по объему для этих смесей отображены на рис. 4 (линия 1 – предельная кривая для смесей покрытий; линия 2 – для оснований). На рис. 4 также представлена предельная кривая содержания частиц по объему, соответствующая минимальной теоретической остаточной пористости слоя, устроенного из этой смеси, – 0% (линия 3).

Существующие методики проектирования смесей оптимального зернового состава не могут в полной мере охарактеризовать их гранулометрический состав, а в большинстве случаев представляют собой лишь частные рекомендации, регламентирующие содержание тех или иных частиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Буянкин А.В.* Комплексная оценка и прогнозирование показателей качества эксплуатации карьерных автосамосвалов: Дис. ... канд. техн. наук. – Кемерово, 2004. – 305 с. (Куз. гос. техн. ун-т).
2. *Шешко Е.Е.* Горно-транспортные машины и оборудование для открытых работ: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2003. – 260 с.

3. *Радовский Б.С.* Проблемы механики дорожно-строительных материалов и дорожных одежд. Киев: ООО «ПолиграфКонсалтинг», 2003.

4. *Кандауров И.И.* Механика зернистых сред и ее применение в строительстве. 2-е изд., испр. и перераб. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988.

5. *Шабеев С.Н.* Некоторые вопросы решения задачи о проектировании смеси оптимального зернового состава / Вестн. КузГТУ. - 2005. – №4. 15. Сборник лучших докладов студентов и аспирантов Кузбасского государственного технического университета. Доклады юбилейной 50-й научно-практической конференции, 18-23 апр. 2005 г. / Шабеев С.Н., Анкудинов Р.А. Оптимизация состава щебеночно-песчаных смесей (ЩПС), применяемых для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог; ГУ КузГТУ. – Кемерово, 2005. – С. 183-185.

